

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARDA IXTIYORIY DIQQATNI RIVOJLANTIRISH

Bo'ronova Hilola - QDPI Amaliy psixologiya kafedrasida o'qituvchisi
Qo'shmurodova Xusniya - Amaliy psixologiya yo'nalishi talabasi

Annotatsiya

Hozirgi kunda ijtimoiy hayotimizda bola tarbiyasi dolzarb masala bo'lib kelmoqda. Kichik yoshdagi bolalarning biron boshqa narsaga chalg'imasdan o'quv materialining mazmuniga zehn qo'yib o'tirishida uning psixik faoliyatining yo'nalishi ifodalanadi. Bilamizki, kichik yoshdagi bolalar diqqati yuqori maktab yoshidagi yoki umumiy katta yoshdagi bolalar diqqatiga qaraganda qo'zg'aluvchan va tez bo'linuvchan va ko'chuvchan bo'ladi. Quyida siz kichik maktab yoshidagi bolalarda diqqatni qanday rivojlantirish kerak va qanday qilib diqqatni tez bo'linuvchanlik sabablarini bilib olasiz.

Kalit so'zlar:

Obyekt, ong, rivojlantirish, ongsizlik, faoliyat, ixtiyorsiz diqqat, o'zlashtirish, qiziqtirish

Odamga har bir daqiqada atrof-muhitdan juda ko'p narsa va hodisalar ta'sir etib turadi. Lekin odamga ta'sir etayotgan bu narsa va hodisalarning hammasi bir xil aniqlikda aks ettirilmaydi. Ulardan ayrimlari aniq yaqqol aks ettirilsa, boshqalari shunchaki juda xira aks ettiriladi, yoki umuman aks ettirilmaydi. Bu esa odamga ta'sir etayotgan narsalarga diqqatning qay darajada qaratilishiga bog'liqdir. Demak, diqqatimiz qaratilgan narsa va hodisalar aniq va to'la aks ettiriladi. Diqqat - bu ongning konsentratsiyasini taminlaydigan obyektning psixik xususiyatlarini, holatlarini aks ettirishga qaratilgan aqliy bilish jarayonidir. Muayyan mavzularga bo'lgan bunday e'tibor tanlangan yo'nalishga ega va

ularga individual munosabatni shakillantirishga yordam beradi. Shuni ta'kidlash lozimki, aslini olganda diqqatning ayni bir chog'da ikki yoki undan ortiq narsaga qaratilishi, ya'ni bir necha narsalarga bo'linishi amaliy jihatdan mumkin emas. Shuning uchun diqqatning bo'linishi, ya'ni ayni bir vaqtda ikki yoki uch narsaga birdaniga qaratilishi o'z mohiyati jihatidan diqqatning bir narsadan boshqa bir narsaga nihoyatda tezlik bilan bo'linishini talab qilgan vaqtda diqqatimiz bir narsadan ikkinchi narsaga shu qadar tezlik bilan ko'chadiki, buni biz payqay olmaymiz. Natijada diqqatimiz ayni bir vaqtning o'zida bir necha narsalarga birdaniga qaratilayotgandek bo'lib ko'rinadi

Shaxsning individual rivojlanishi davomida diqqat bir nechta ko'rinishlarda qabul qilinishi mumkin, uning ko'rinishlari ham bolaning yoshiga mos ravishda vujudga keladi. Masalan, bolalarda diqqat juda erta rivojlana boshlaydi. Bir ikki haftalik chaqaloqlarda birinchi signal sistemasi bo'lgan tafakkur va nutq alomatlari ko'rinmasa ham, oradan sal o'tmay, ya'ni bolaning bir oylik davridan boshlab, ixtiyoriy diqqat alomatlari ko'zga tashlana boshlaydi. Ixtiyoriy diqqat qanday vujudga keladi?, u nimaga bog'liq deyilganda, u diqqatning bir turi bo'lib, shaxsning ixtiyoriga bog'liq bo'lgan reja, maqsad va kuchli iroda asosida yuzaga keladi. Demak, bolaning bir oylik davrida uning diqqatini har xil kuchli qo'zg'alishlar ixtiyorsiz ravishda uni vujudga keltiradi. Bunday qo'zg'alishlar: qattiq tovush, ortiqcha yoruqlik kabilar bo'lishi mumkin. Kichik yoshdagi bolaning ko'z o'ngidagi har qanday rangli narsalar qanchalik rang -barang bo'lsa uni o'ziga yanada jalb qila boshlaydi. Bog'cha yoshidagi bolalarda diqqatning nihoyatda kuchli va beixtiyor, beqaror xarakterli bo'lishi barchamizga ma'lumdir. Masalan, kichik bog'cha yoshidagi bolaning qo'lga u uchun qiziq bo'lgan buyum (o'yinchoq) ko'rsatsangiz u bola uchun juda qiziq tuyuladi, ya'ni aynan o'yinchoqqa nisbatan bolada ixtiyoriy diqqat vujudga keladi. Lekin shunisi

qiziqki, bu diqqat xili ikkinchi o'yinchoqni bergunga qadar davom etadi holos, ya'ni bola yangi o'yinchoqga qiziqib ketadi va birinchi o'yinchoqni umumn esidan chiqazib yuboradi. Bu jarayon bola diqqatining beqarorligi fiziologiya nuqtai nazardan qaraganda ularda hali tormozlanish protsleslarining kuchsizligi bilan bog'liq bo'ladi. Tormozlanish jarayoni qo'zg'alish jarayonining keng yoyilib ketishini to'xtata olmaydi. Shuning uchun kichik yoshdagi bolalarda diqqat bir narsadan ikkinchi narsaga chalg'ib ketaveradi. Ilk kichik yoshdagi bolalarda diqqatning bunday boshqarilishi turmush darajasining kamligi tufayli ham ro'y berishi mumkin. Bolalarga hamma narsa yangilik bo'lib ko'rinaverganidan ularning diqqatlari bir narsadan ikkinchi narsaga tez-tez chalg'ib ketishi kuzatiladi. Ilk bolalik davrlarida bolalarda diqqatning

bo'linuvchanligi juda zaif, ko'lami esa tor bo'ladi, ya'ni bola qattiq qiziqqan narsasidan voz kechib ketishiga hech qanday tashqi ta'sir o'z ta'sirini ko'rsata olmaydi. Bola dastlab ko'ziga ko'ringan eng yaqqol narsani tanlaydi va ixtiyoriy ravishta o'z diqqatini rivojlantiradi, buyumni sinchiklab o'rganib chiqadi. Ilk bolalik davridagi bolada diqqatning rivojlanishi bevosita nutq bilan bog'liq bo'ladi. Bolada nutqning vujudga kelishi uning har tomonlama kamolga yetishiga yordam beradi, ya'ni, u o'z ehtiyojlarini qondirish uchun kattalarni nutqi orqali ogohlantiradi, ularga nima hohlayotganini aniq va erkin bayon qila oladi. Kattalar ishlarini zimdan kuzatadi va o'zi mustaqil ravishta analiz sintez qiladi, bu esa diqqatni ma'lum darajada to'plash va muayyan maqsadga qaratishni talab qiladi. Bu jarayonlar barchasi ixtiyoriy diqqatni rivojlanishiga asosiy turtki bo'lib hizmat qiladi. Bog'cha yoshidan boshlab bolalarda ixtiyoriy diqqat rivojlana boshlaydi, biroq, kichik yoshdagi bolalarda ixtiyorsiz diqqat nisbatan ustunlik qiladi. Bolaning erkin o'sishi va kamol topishida qiziqishining ahamiyati shundaki, bola qiziqqan narsasini mumkin qadar chuqurroq bilishga va uzoq vaqt

davomida qiziqqan narsasi bilan shug'ullansa diqqatini o'stiradi, mustahkamlaydi. 3-5 yoshlardan boshlab esa diqqat bolaning o'z tashabbusi bilan o'sa boshlaydi. Bog'cha yoshidagi bolalarda ixtiyoriy diqqatning o'sishida o'yin katta ahamiyatga egadir. Chunki o'yin qoidalarini va etaplarini bilib olish uchun, bola unga ixtiyoriy diqqat bilan razm solib turishi lozim. Bundan tashqari, uydagi ba'zi bir ishlarga qatnashish, o'ziga xizmat qilish kabilar ham ixtiyoriy diqqatning o'sishiga yordam beradi. Maktab yoshidan boshlab esa ixtiyoriy diqqat juda tez o'sa boshlaydi. O'qish ishida: darsni eshitish, kitob o'qish, masalalarni yechishda ixtiyoriy diqqat talab qilinadi. Bundan tashqari, o'qish ixtiyoriy diqqatni o'stirib qolmasdan, balki uning kuchi, barqarorligi o'sishiga ham yordam beradi. Kichik maktab yoshdagi bolalarning (ayniqsa, 7-8 yoshlik) diqqati mustahkam emas, balki fikran tarqoq, bir buyumdan boshqa buyumga tezda o'tuvchan bo'ladi. Bu yoshdagi bolalarning harakatli o'yinlaridan o'ziga xos xususiyatlari rivojlanishida ma'lum darajada aksini topadi. Odatda kichik maktab yoshida uzoq davom etmaydigan harakatli o'yinlar va muayyan xususiyatga ega bo'lgan o'yinlar qatnashchilarining katta harakatchanligini hisobga olgan holda qisqa vaqt dam olish bilan almashlanadi; o'yin erkin, turfa va oddiy harakatlardan tashkil topgan bo'lib, buning ustiga ishlashga katta mushak guruhlarini jalb qilinadi. 7-8 yoshdagi bolalar diqqatining yetarli darajada barqaror emasligi va nisbatan irodaviy sifatni kam rivojlanganligi o'yin, uning qoidasining kamchiligi deya tushuntiriladi. Shunday bo'lsada, 7-8 yoshdagi bolalarning o'yinlarini maktabgacha tarbiya muassasalarida tarbiyalanuvchilarning o'yinlari bilan taqqoslashda qatnashchilarning murakkab hatti-harakatlarni bajarishlari asosida tashkil etiladi; jamoa oldida o'ynovchilarning javobgarligi ortib boradi, bolalarning qiziquvchanligi, mustaqilliligi, faolligi rivojlanishini ularning tez intilishi va tashkil qilinadigan

o`yinlarga bir vaqtning o`zida kirishib ketishi bilan tushuntirish mumkin. O`yinchi bolalar nisbatan qisqa vaqt ichida aniq maqsadga erishishga harakat qiladi, ularga ya`ni, tirishqoqlilik, qa`tiyatlilik, o`zini tuta bilishlik, vazminlik yetishmaydi. 7-8 yoshdagi bolalarning o`ziga xosligi tez-tez kayfiyatlarini o`zgartirib turishidir. Ular o`yin davomida yaxshi o`ynay olmasalar tezda jahllari chiqadi, lekin o`yin bilan ovora bo`lib qolganlarida, uni tezda unutib yuboradilar. Aynan shu yoshdagi bolalarda maktab ta`limiga bo`lgan psixologik tayyorgarlik jarayoni kuzatiladi. Ta`limga psixologik tayyorgarlik deganda obektiv va subektiv jihatdan maktab talabiga va ta`limiga munosibligi nazarda tutiladi. U maktab ta`limiga avval psixologik jihatdan tayyorlanadi. Binobarin, uning psixikasi bilim olishga yetarli darajada rivojlanadi. Shu yoshdagi bola idrokining o`tkirliги, ravshanligi, sog`ligi, aniqliligi, o`zining qiziquvchanligi, xayrihoxligi, ishonuvchanligi, xayolining yaqqolliги, tafakkurining yaqqolliги, xo`tirasining kuchliligi, o`y-fikrlarining yorqinligi bilan boshqa yoshdagi bolalardan ajralib turadi. Maktab ta`limiga tayyorlanayotgan bolada diqqat nisbatan uzoq muddatli va shartli barqaror bo`ladi. Boshlang`ich sinf o`quvchilarda diqqatni irodaviy zo`r berish bilan boshqarish va favqulotda moslashish imkoniyati yaxshi bo`lmaydi. Buning asosiy sababi ularda ixtiyoriy diqqatning kuchsizligi va beqarorligidir. Shu bilan birga boshlang`ich sinf bolalarining ixtiyorli ongli diqqati o`qish motivlari bilan uzviy bog`liq holda namoyon bo`ladi. Odatda ularning o`qish motivlari uzoqni ko`zlagan va maqsad bilan bog`liq motivlarga ajratiladi. Yuqori motivlari uzoqni ko`zlagan motivlarga kirsam, boshlang`ich sinf o`quvchilarining motivlari voqelikka va realikka bog`liq motivlardir. Kichik maktab davriga kelib idrokning hamma turlari asosan ta`lim- tarbiya tufayli mazmun, aniqlik, ravshanlik jihatdan ko`p darajada takomillashadi.

Mazkur yoshdagi bolalar o'z idroklarining aniqligi, ravonligi, o'tkirligi bilan boshqa yosh davrdagi insonlardan keskin farq qiladi. Ular har bir narsaga berilib, o'ta sinchkovlik bilan qarashlari sababli idrokning muhim xususiyatlarini o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Birinchi sinfga kelgan bola predmetlarning rangi, shakli va kattaligini, ularni maqonda joylashishini bilish bilan, birga ularni taqqoslay oladi. Maktabda muvaffaqiyatli o'qish uchun bola sensor rivojlanganlik darajasining yuqori bo'lishi juda muhim hisoblanadi. Maktab yoshiga kelib, normal rivojlanayotgan bolalar rasm va suratlar real hayotni aks ettirayotganligini yaxshi tushunadilar. Shuning uchun ham surat va rasmlarda nimalar aks etganini real hayotga taqqoslagan holda bilishga harakat qiladilar. Bola rasmlarda atrof hayotdagi narsalarni kichiklashtirib tasvirlanganligini anglay biladi. Bu tasvirlar bolalarda estetik va badiiy didni rivojlantiradi. Chunki, bola shu rasmlar orqali olam go'zalligini, uning turfa ranglardan iborat ekanligini anglaydi, ajratadi va o'z munosabatini bildiradi. Ta'lim tarbiya jarayonida bolalarda ixtiyoriy idrok va kuzata olish qobiliyati o'sadi. Kuzata bilish muvaffaqiyatli o'qish uchun zarur shartlardan biridir. O'quvchilarda kuzata bilish qobiliyati ularning tafakkuri, irodasi, qiziqish, havaslari bilan birgalikda o'sib boradi. Bu yoshdagi o'quvchilar o'z idroklarini mustaqil idora eta oladilar. Boshlang'ich sinf o'quvchilari katta yoshdagi odamlardan deyarli qolishmasdan to'g'ri chiziqni ko'z bilan chamalab teng ikki bo'lakka bo'la oladilar, narsa va chiziqlarni katta-kichikligiga qarab taqqoslay oladilar, narsalarning fazoda turgan o'rnini, ularning qaysi biri yaqinroq yoki uzoqroq, qaysi biri balandroq yoki pastroq joylashganini ko'z bilan chamalab, shu masofani bosib o'tish uchun talab qilinadigan vaqtni ham taxminan hisoblay oladilar. Maktab ta'limiga tayyorlanayotgan bolada diqqat nisbatan uzoq muddatli va shartli barqaror bo'ladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida diqqatni irodaviy zo'r berish bilan

boshqarish va vaziyatga moslash imkoniyati yaxshi bo'lmaydi. Buning asosiy sababi, ularda ixtiyoriy diqqatning kuchsizligi va beqarorligidir. Bolalarda ixtiyorsiz diqqat ko'proq rivojlangan bo'ladi. Boshlang'ich sinf o'quv materiallarining yaqqolligi, yorqinligi, jozibadorligi, o'quvchida beixtiyor his-tuyg'ularni uyg'otadi va kuchli irodaviy zo'riqishsiz fan asoslarini egallash imkonini beradi. 1-2 sinf o'quvchilari diqqatining o'ziga xos xususiyatlaridan biri - uning yetarlicha barqaror emasligidir. Shuning uchun ham ular o'z diqqatlarini uzoq muddat muayyan narsalarga qarata olmaydilar va diqqat ob'ektlari ustida uzoq tura olmaydilar. Ta'lim jarayoni kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning ixtiyoriy, barqaror, mustahkam, kuchli, faol ongli diqqatni rivojlantirishga qulay shart-sharoit yaratadi. Bilim olish jarayonida mustaqil aqliy mehnat qilish, misol-masalalar echish, mashqlar bajarish, takrorlash, irodaviy zo'r berish jarayonida ixtiyoriy, ongli diqqat tarkib topadi. Bu yoshdagi bolalarda ixtiyoriy diqqatni to'plash, tashkil qilish, uni taqsimlash, ongli ravishda boshqarish uquvi shakllana boshlaydi. Ushbu matritsa kichik maktab yoshidagi o'quvchilar diqqatining ko'chishi, taqsimlanishi, mahsuldorligi va barqarorligini aniqlash uchun ishlatiladi.

Diqqat alohida kishilarning munosabatlarida jamoada o'ziga xos funksiyani bajaradi. Kishilarning kuzatuvchanligida, boshqa odamlarning psixik holatini tushunishda, ziyraklikning faol shakllarida aks etadi. Ziyraklik mehnatda va kishi bilan munosabatida axloqiy-psixologik ahamiyatga ega bo'ladi. Shunga muvofiq ziyraklikning motivasiyasi o'rganilib, uning aks etishining shakllari va ularni tarbiyalash masalasi ko'rib chiqiladi. Ziyraklikning bunday o'rganilishi uning taqlilida va shaxs psixologiyasida yangi yo'nalishdir. Ular o'z ishlarida diqqatning o'rganilishi ko'rsatilgan aspektlarini sintez qilishga harakat qiladilar. Kichik maktab yoshidagi bolalarda ixtiyorsiz diqqat ixtiyoriy diqqat asosida kelib

chIQadi. Bolada tengdoshlariga qiziqish, maktabdagi dars jarayonlarida faol ishtirok etish hissiy ixtiyoriy diqqat bo'lib, bu aynan yoshga bog'liq ravishda o'zgaradi. Chunki, aynan kichik maktab yoshidagi bola ongi markazida faqatgina maktabdagi tengdoshlar, qiziqarli tashkillangan dars jarayonlari, ota-onasining maktabga bo'lgan qiziqtirishlari unda ixtiyoriy diqqatni keltirilib chiqarilishiga turtki bo'lib qolmasdan, balki uni yuzaga chiqaradi. Mening fikrim shundaki, kichik maktab yoshidagi bolalarda ixtiyorsiz diqqatni aynan ixtiyoriy diqqatga aylantirish u bilan yakka holda ishlash emas, balki, uning tevarak tarofidagilar (tengdoshlar, o'qituvchilar, ota-onalar) bilan shug'ullanish kerak. Shunda bola yaqinlarida kuzatayotgan jarayonlarini analiz va sintez qilish jarayoni tufayli o'zi uchun ixtiyoriy diqqatini shakllantirib oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'oziyev. E. Oliy maktab psixologiyasi. T., 1994
2. Burlachuk. F. Psixodinamika. 2002 "Piter"
3. F. Haydarov, N. Xalilova. Umumiy psixologiya - T., 2021
4. Karimova V.M. Ota-ona maktabi – baxt kaliti. - T., 2002
5. G'. Shoumarov. Oila psixologiyasi. - T.: Sharq 2001